

بررسی میزان آلودگی به سارکوسیست در لاشه‌های گوسفند و بز کشتار شده در کشتارگاه‌های استان مازندران در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷

محمود رضا اثنا عشری^{۱*}، محمد یوسف اثنا عشری^۲، مجید سلامی^۳

۱- عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مازندران واحد بل سفید

۲- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

۳- کارشناس دامپزشکی اداره کل دامپزشکی استان مازندران

پست الکترونیک: m_asnaashari@mpnu.ac.ir

بیماری سارکوسیستوزیس یک بیماری زئونوز می‌باشد و عامل آن انگلی به نام سارکوسیست است. این انگل دو میزبان بوده و چرخه زندگی آن نیز از دو مرحله جنسی و غیر جنسی تشکیل شده است. این بیماری از اکثر نقاط جهان گزارش شده و در ایران نیز شیوع دارد و به شکل کیستیک در گوسفند و بز یافت می‌شود. این انگل در حیوانات موجب کاهش وزن، کاهش ضریب تبدیل، بی‌اشتهایی، کاهش تولید، سقط جنین، میوکاردیت غیر چرکی و هیپاتیت می‌گردد. هدف از این مطالعه میزان شیوع سارکوسیستوزیس در گوسفندان و بزهای کشتار شده در کشتارگاه‌های استان مازندران بوده است. این بررسی به صورت مقطعی و توصیفی به مدت دو سال طی سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ انجام شد و لاشه دامها به صورت ماکروسکوپی در کشتارگاه مورد معاینه و بررسی قرار گرفتند. داده‌های بدست آمده پس از جمع آوری توسط آزمون فرض مقایسه نسبت موفقیت و آماره آزمون Z استاندارد تحت نرم‌افزار SPSS و EXCEL 2007 در سطح خطای ۵٪ مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج در سال ۱۳۸۶ بیانگر آن بود که از ۲۶۱۰۷۶ راس گوسفند ۷۱۶ مورد (۰/۲۷ درصد) و از ۱۲۵۲۹۴ راس بز، ۳۴ مورد (۰/۰۲۷ درصد) و در سال ۱۳۸۷ از ۳۱۶۰۰۷ راس گوسفند ۴۳۶ مورد (۰/۱۳۸ درصد) و از ۱۱۶۹۵۹ راس بز، ۷ مورد (۰/۰۰۵ درصد) به انگل سارکوسیست آلوده بودند. نتایج نشان دهنده آن بود که بیماری به طور معنی‌داری در گوسفند بیشتر از بز است. ضمناً شیوع بیماری در سال ۱۳۸۷ نسبت به سال ۱۳۸۶ کاهش معنی‌داری را در هر دو دام نشان می‌داد که نشان دهنده بهبود اوضاع بیماری به سمت ریشه کنی می‌باشد. اما در مقایسه روش‌های آزمایشگاهی با آمار ماکروسکوپی کشتارگاهی به نظر می‌رسد روش‌هایی همانند روش هضمی نتایج صحیح‌تری از آلودگی حیوانات کشتار شده را نشان دهند.

واژه‌های کلیدی: سارکوسیست، گوسفند، بز، کشتارگاه، مازندران.